

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MODAL FE'LLARNING
LINGVOKOGNITIV XUSUSIYATLARI**

Farg'ona Davlat Universiteti
f.f.f.d., (PhD), dotsent
Axrorova Ro'zixon Usmonovna
axrorova.prof@gmail.com

Farg'ona Davlat Universiteti,
Lingvistika, ingliz tili 2-kurs magistranti
Raxmatullayeva Munajat Nozimjon qizi
raxmatullayevamunajat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvokognitologiya sohasi, uning paydo bo'lish etimologiyasi va sabablari batafsil yoritiladi. Shuningdek, ingliz va o'zbek tillarida modal fe'llarning qo'llanilishida lingvokognitiv xususiyat muhokama qilinadi. Maqolada, modal fe'llar bilan lingvokognitiv jihatning birgalikda qo'llanilishi va buning gap ma'nosiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi hamda modal fe'llarning o'ziga xos xususiyati misollar asosida yoritib berilgan. Nazariyalar turli asarlardan va lug'atlardan olingan namunalar orqali yoritiladi va izohlanadi.

Kalit so'zlar: Modallik, modal ma'no, yordamchi fe'l, ko'makchi fe'l, infinitive shakl, lingvokognitiv xususiyat, antroposentrizm, lingvokulturologiya, stereotip, muomala madaniyati.

**LINGUOCOGNITIVE FEATURES OF MODAL VERBS IN
ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES**

Fergana State University
Senior teacher, PhD
Akhrorova Ruzikhan Usmanovna

axrorova.prof@gmail.com

Fergana State University,
Master's degree, Linguistics, English
2nd year student
Rakhmatullayeva Munajat Nozimjon qizi
raxmatullayevamunajat@gmail.com

Abstract: This article describes the field of linguocognitology, its etymology and reasons for its emergence, in detail. Linguistic features of the use of modal verbs in English and Uzbek languages are also discussed. In the article, the usage of modal verbs and the linguocognitive aspect and how much this affects the meaning of the sentence, as well as the specific characteristics of modal verbs, are explained on the basis of examples. Theories are illustrated and explained through examples from various works and dictionaries.

Key words: Modality, modal meaning, auxiliary verb, infinitive form, linguocognitive feature, anthropocentrism, linguoculturology, stereotype, culture of communicating.

Tilshunoslik sohasida XX asrning o'rtalaridan boshlab ulkan o'zgarishlar bo'ldi. Tilshunoslik endi birgina morfologiya va sintaksis kabi gap bo'laklarini tahlil qiluvchi lingvistik bo'limlardan tashqari yana bir qancha amaliy va nazariy sohalarga bo'lindi. Bunda til tizimini antropotsentrik nuqtai nazardan o'rganish, asosan, lingvistik semantika, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, pragmatik tilshunoslik, lingvokulturologiyaga oid tadqiqotlarda namoyon bo'ldi.

Tilshunoslik taraqqiyotining hozirgi bosqichida lingvistik birliklarni antroposentrik nuqtai nazardan o'rganish eng ustuvor yo'nalishlardan sanaladi. Buning sababi shundaki, nutqiy faoliyatning subyektlari bo'lgan so'zlovchi va tinglovchi bo'lgan shaxs

tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qoldi. So'zlovchi va tinglovchisiz nutqiy faoliyat haqida bahs yuritildi. Vaholanki, hech bir tilni "til egasi"dan ajratgan holda to'g'ri va to'liq o'rganish mumkin emas ekan. Jahon tilshunosligida til tizimini shaxs bilan bog'liq tarzda o'rganish, asosan, lingvopragmatika, psixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika, lingvokulturologiyaga oid tadqiqotlarda namoyon bo'lgan. Bu bo'yicha turli ilmiy asarlar yozildi va izlanishlar olib borildi. Endi til bilan shug'ullanuvchi olimlar faqatgina tilshunos yoki lingvist olim emas, balki psixolingvistlar, pragmalingvistlar, kognitiv tilshunoslar, etnolingvistlar va yoki lingvokulturolog kabi nomlar bilan atala boshlandi.

Ta'kidlash lozimki, o'zbek tilshunosligida matnning lingvopoetik, pragmatik, derivatsion, kommunikativ xususiyatlariga bag'ishlangan muayyan tadqiqotlar amalga oshirilgan. Lekin o'zbek tilida yaratilgan matnlar shu vaqtga qadar antropotsentrik aspektda yaxlit holda tadqiq qilingan emas. Dunyo tilshunosligida pragmalingvistika, diskursiv tahlil, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya kabi sohalarning yuzaga kelishi va rivojlanishi matn yaratilishi hodisasining talqinida ham jiddiy nazariy qarashlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Xususan, matn tahliliga antropotsentrik nuqtai nazardan yondashish bugungi tilshunoslikning yetakchi yo'nalishlaridan biriga aylandi. Murakkab va serqirra hodisa hisoblangan matn tadqiqida so'zlovchi - matn – tinglovchi (matn muallifi – matn retsipient) dan iborat uchlik asosiy obyekt bo'lishi lozimligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanmoqda¹.

Matn yaratilishida shaxsning kognitiv faoliyatini tadqiq etish millatning mentalitetiga xos fikrlash tarzini ham chuqurroq yoritishga xizmat qiladi. Zero, matnda konseptuallashtirilgan fikr ayrim hollarda etnik xarakterda ham bo'lishi mumkin². Matn yaratilish jarayonini tadqiq etish orqali N .I. Jinkin tomonidan qayd etilgan universal predmet kodlarining lisoniy shakl olish bosqichlarini tahlil etish mumkinki, bu bosqichlar, xususan, badiiy matn yaratuvchi shaxs faoliyatida o'ziga xos tarzda amal

¹ Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика - М., 2001. – Т.1. С.72-81.

² Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси", 2008. – Б. 245.

qiladi³. Binobarin, muayyan shaxs nutqining lingvokognitiv xususiyatlarini o‘rganish o‘zida ko‘p hollarda implitsitlikni namoyon etuvchi badiiy nutq yaratilishi mexanizmiga oid ko‘pgina qorong‘i va sirli “hududlarni” yoritish imkonini ham beradi. Ko‘plab tadqiqotchilarning e’tirof etishicha, kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya antropotsentrik paradigmaning yetakchi psixolingvistika sohasini ham shu qatorga kiritish lozim, degan fikrni ilgari surish tarafdorimiz.

Kognitiv tilshunoslik kognitiv faoliyat tushunchasi bilan uzviy bog‘liqdir. Kognitiv faoliyat insonning biror narsa yoki voqelikni idrok etishini amalga oshiruvchi tafakkur jarayonidir⁴. Kognitsiya tushunchasi ham kognitiv tilshunoslikda markaziy o‘rinda turuvchi tushuncha bo‘lib, u ilmiy adabiyotlarda axborotni idrok etish, kodlashtirish va yaratish kabi jarayonlar tizimi sifatida izohlanadi⁵. Kognitiv tilshunoslikda eng faol qo‘llanuvchi va turli ta’riflarga ega bo‘lgan termin konsept hisoblanadi. Uning kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, shuningdek, adabiyotshunoslik fanlaridagi izohi o‘zaro farqlanadi⁶. Mazkur termin tilshunoslikda o‘tgan asrning 80- yillarigacha tushuncha so‘ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo‘lsa[4], uning hozirgi vaqtdagi izohi tushuncha terminiga nisbatan kengroq ma’no kasb etganini ko‘rish mumkin. Jumladan, N. YU. Shvedova konsept bu – tushuncha ekanligi, bu tushuncha ortida esa ijtimoiy yoki sub’ektiv tarzda anglanuvchi, inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonini aks ettiruvchi, o‘z tarixiy ildizlariga ega bo‘lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiradigan mazmun turishini qayd etadi⁷.

Demak, asosiy mavzuning tahliliga qaytadigan bo‘lsak, modal fe’llarning lingvokognitiv xususiyatlari - o‘zida millatning umumiy tajribasini, moddiy-ma’naviy hayotini, umumiy xarakterini va stereotipini aks ettiradigan xususiyatlar hisoblanadi.

³ Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982.-157с.

⁴ Краткий словарь когнитивных терминов // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Т., Лузина Л.Г. / Под общ. ред. Е.С.Кубряковой. - М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1996. - С. 47.

⁵ O‘zbek tilining izohli lug‘ati.

⁶ Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественном литературе и в научном языке // Вопросы филологии. - Москва, 2001. - No1. - С.35-47.

⁷ Шведова Н.Ю. Русский язык. Избранные работы. - М.: Языки славянской культуры, 2005. - С. 603.

Albatta, bunda o'zbek va ingliz tillarini taqqoslar ekanmiz, lingvokognitivlik bilan birga tarjima mahorati ham katta ahamiyatga egadir.

Chunki tarjimada modal fe'llarning asl mohiyati ochib beriladi va gapga qanday ta'sir etayotgani yoritiladi.

Ba'zan bir modal fe'lning ma'nosi tarjimada o'z ma'nosidan keskin farq qiladi.

Keling, avval modal fe'l terminining asl ma'nosini bilib olaylik.

O'zbek tilida modal fe'l tushunchasi mavjud emas, ammo fe'lga modal ma'no yuklovchi so'zlar va qo'shimchalar mavjuddir. ular boshqa tillardagi kabi so'zni bo'rttiribroq yoki aksincha uning ma'nosini pasaytiribroq tasvirlashga xizmat qiladi. Ular o'zbek tilida ko'makchi fe'l deb yuritiladi.

Ingliz tilida modal fe'llar keng tushuncha hisoblanib olimlar tomonidan hali hamon izlanishlar olib borilmoqda. Shunga qaramay bu sohada muhokama qilishga asos bo'ladigan jihatlar talaygina. Ingliz tilidagi modal fe'llar ko'pincha modallikni ifodalashda ishlatilgan yordamchi fe'llarning kichik bir guruhidir. Ular boshqa fe'llardan o'zlarining nuqsonsizligi bilan ajratiladi (ular sifatdosh va infinitiv shakllariga ega emas) va ma'lumki ular oxirida III - shaxs birlikda - (e) s qo'shimchasini olmaydi. (O'zbek tilida esa ko'makchi fe'llar shaxs-son, zamonda albatta tuslanadi).

Quyida, avvalo, modal fe'llarni o'zbek tili jihatidan tahlil qilaylik.

O'zbek tilida ko'makchi fe'llar harakatning bir necha turini ifodalaydi.

✓ harakatning davomiyligi: **ayta tur, ko'ra tur, bilib tur**

Misol uchun:

Atrofingda qashqir uvullar,

*Sen **yonib tur**, iltimos so'lma.*

Dunyo yig'lar, dunyo huvullar,

Sen o'lmasin, iltimos o'lma⁸

Ingliz tilida esa bu davomiylilikni ifodalash uchun modal fe'l mavjud emas, ammo uni ifodalash uchun so'zlar mavjud.

Ingliz tilida "**to keep**" (**vaziyatni bir xilda saqlamoq**) fe'li mos bo'la oladi.

*If you **keep on trying**, you'll be able to stretch further.*

⁸ Zulfiya Mo'minova, "Ayol" she'ri.

(Agar harakat qilib tursang, ko'p narsaga erishasan).

She kept on asking questions me about it all the time.

(U mendan hamma vaqt bu haqida savollar so'rab yurdi).⁹

✓ harakatning boshlanishi: **ayta boshla, yoza boshla**;

Maksim yoshligidanoq musiq maktabiga bora boshladi. 12-13 yoshida bas-gitarada o'ynashni o'rgandi. Maktabdan so'ng musiq bilim yurti ga, birdaniga 2 — xor dirijyorligi va fortepiano fakultetlariga o'qishga kirdi. Vaqt o'tgach akustik gitarada o'ynashni ham o'rgandi. 17 yoshidan qo'shiq yoza boshladi.

Ingliz tilida esa bu oddiy fe'l **to start** yoki **to begin** fe'llari orqali amalga oshiriladi.

*She began playing reggae music in Japanese clubs in 1996.*¹⁰

✓ harakatning bajarilish imkoniyati: yozib ko'r, aytib ko'r, ayta ol (moq);

O'zbek tilining ko'makchi fe'lida modal ma'noning ifodalanishining mana shu turida ingliz tili asosiy modal fe'li “can” ga o'xshashlik mavjud.

“Can” modal fe'li Simple Infinitive (hozirgi oddiy zamon) bilan kelib, ish - harakatni bajarish imkoniyatini, mumkinligini, qobiliyatini ifodalaydi, hozirgi va kelasi zamon uchun ishlatiladi.

I can do it now. He can do it now.

Shuncha yillar davomida tuyg'ularimni izhor qila olmagandim, ammo Yahovaning yordami bilan, nihoyat, ularni yaxshi ko'rishimni ayta oldim.

Can o'rnida **be able to** ni ham ishlatsa bo'ladi. Be able to can modal fe'lining ekvivalenti bo'lib, u hozirgi, o'tgan va kelasi zamonda ishlatiladi.

I can do it = I am able to do it. I could do it = I was able to do it. I should be able to do it.

Biroq, can modal fe'li o'zbek tilidan ko'ra ingliz tilida kengroq ma'no ifodalaydi. Biror narsaning bo'lisi mumkin emasligi aytilmoqchi bo'lganda ham can't ishlatiladi. Ya'ni bo'lishsiz shakli not inkor yuklamasi yordamida yasaladi.

You have only just had dinner. You can't be hungry.

⁹ Longman Dictionary.

¹⁰ <https://context.reverso.net/>

Shuningdek, Can modal fe'li perfekt infinitiv (tugallangan zamon) bilan kelib (can + have + P.P.) bo'lishsiz va so'roq gaplarda ishlatiladi va suhbatdosh gapirayotgan, haqiqatda sodir bo'lgan ish - harakatning bo'lishi mumkin emasligini ifodalaydi.

He can't have done it. He can't have done it. Can he have done it?

Agar o'zbek tilida imkoniyatni ifodalovchi ko'makchi fe'l "**olmoq**" so'zi bo'lsa va uning o'tgan zamoni shaxs-son qo'shimchasi –di bilan o'zgarsa, (*Shuncha yillar davomida tuyg'ularimni izhor qila olmagandim, ammo Yahovaning yordami bilan, nihoyat, ularni yaxshi ko'rishimni ayta oldim*) ingliz tilida bu qoida butunlay o'zgacha ahamiyat kasb etadi.

Could + V ish harakatni o'tgan zamonda sodir etish imkoniyatini, qobiliyatini ifodalaydi.

He could swim very well when he was young.

Endi ushbu modal fe'lni lingvokognitiv tomonidan tahlil qiladigan bo'lsak, unda yana o'zgacha jihatlar borligini anglab yetishimiz mumkin.

Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, agar o'zbek xalqi jaxonning eng mehmondo'st xalqlaridan biri deya tan olingan bo'lsa, Ingliz xalqi dunyodagi eng xushmuomala, shirinso'z, optimistik fikrlaydigan xalq ekan. Ingliz tilida xursandchilikni, mamnunlikni, xushmuomalalikni ifodalovchi so'zlar anchani tashkil qilibgina qolmay, ularning oddiy buyruq shakllari ham xushmuomalalik doirasida kechadi.

Misol uchun:

Excuse me, can I borrow your dictionary, please?!

Agar ushbu gapni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, *kechirasiz, lug'atingizni berib turing*, ma'nosi kelib chiqadi. Albatta, o'zbek tilidagi namunada ham modal ma'noni ifodalovchi ko'makchi fe'l, ya'ni **berib turmoq** so'zi qatnashgan. Lekin bu so'zda lingvokognitologiyani ifodalovchi ma'no mavjud emas. Yuqoridagi inglizcha namunada esa millatning stereotipi, muomala madaniyati bo'rttirilmasdan, shundayligicha xalqning tilidan olingan va u lingvokognitologiyaning yorqin namunasi.

Yoki quyidagi misolga diqqatimizni qarataylik:

"Excuse me, could I have a cup of coffee, please?"

Menga, bir finjon qahva bering, iltimos.

Ushbu namunada ham ingliz va o'zbek tillarining og'zaki hayotida modal fe'llarning qanchalik faolligini va ahamiyatini bilib olishimiz mumkin. Biroq, guvohi bo'lganimizdek, bu jumlar zamirida turlicha kognitiv qarashlar va kognitiv ma'nolar yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Buranov J.B, “ Ingliz tili grammatikasi “ T.:„O'qituvchi”-1973
2. Hoshimov U, Buranov J, “ Ingliz tili grammatikasining normativ kursi “ T.: „O'qituvchi”- 1987
3. . Usmonov O'.U, Sh, S Ashurov,“ Ingliz tili nazariy grammatikasi “ Sam.: - 2007
4. G'apparov M, Qosimova R, “ Ingliz tili grammatikasi “ T.: -2008
5. Longman Dictionary.
6. <https://context.reverso.net/>